

ТАЛАБАЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ОЛИШ ҲУҚУҚИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА СИФАТЛИ ТАЪМИНЛАШ

Б.Х. Данияров

Тошкент давлат аграр университети ўзбек тили ва адабиёти кафедраси профессори,
филология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885506>

Аннотация. Ушбу мақолада талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқини замонавий технологиялар асосида сифатли таъминлаш масалалари замонавий комплекс методика асосида таҳлил қилиниб, уларнинг ечими бўйича аниқ тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: Ўзбек тилини соҳада қўллаш, соҳага оид терминлар, талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқи.

Аннотация. Автором данной статьи рассматривается с современных позиций одна из актуальных проблем - проблема качественного обеспечения права студентов на образование, предлагаются конкретные рекомендации по решению данной проблемы.

Ключевые слова: Применение узбекского языка в профессиональной сфере, термины аграрного комплекса, право студентов на образование.

Abstract. The author of this article examines from a modern perspective one of the current problems - the problem of quality provision of students' right to education, and offers specific recommendations for solving this problem.

Keywords: The use of the Uzbek language in the professional sphere, terms of the agricultural complex, the right of students to education.

XXI асрда ахборот технологиялари мислсиз шиддат билан билан ривожланмоқда. Масалан, бундан 25 йил олдин сенсорли смартфон – “ақли” телефонларни тасаввур ҳам қилмаганмиз. Бугун эса ҳаётимизни бундай телефонларсиз тасаввур қилишимиз қийин. Жамият тараққиёти билан бирга фанлар мазмуни ҳам янгилашиб бормоқда. Жумладан, бир қатор нофилологик йўналишлар бўйича кадрлар тайёрлайдиган олий таълим муассасаларида Ўзбек тили деб номланган фанга иктисодий-ижтимоий ривожланиш эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда янги мақсад ва вазифалар, янги ўқув режа ва дастурлар тузилиб, “Ўзбек тилини соҳада қўллаш” каби янги фан жорий этилди.

Янги фанлар, ўз навбатида, ахборот технологиялари тараққиёти даврида ўқитишнинг янги, замонавий усул ва услубларини талаб қилади. Таълимда ахборот технологиялари, хусусан, айти технологиялари асосида яратилган замонавий смартфонлар ҳам, биринчи навбатда таълим сифати ва самарадорлигини ошириш билан билан бирга, ўрганилаётган фаннинг жозибадорлигини ҳамда вақтдан унумли ва самарали фойдаланишни ҳам таъминлаши лозим[3: 89].

Масалан, канцелярия жиҳозларидан (А4 форматли қоғоз, дафтар, чизғич, елим ва хоказо) фойдаланган ҳолда ўқув режадаги мавзуларга мос равишда услубий тарқатма материалларни тайёрлаш даври аллақачон ўтиб бўлганлигига қарамасдан, ҳанузга қадар айрим таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилардан тарқатма материалларни шундай эски услубда тайёрлаб ташкил қилишни талаб қилишади. Ваҳоланки, эски услубда ўқув-методик тарқатма материалларни тайёрлаш ўқитувчилар вақтининг самарасиз ўтишига олиб келиб, педагогларда норозилик кайфиятини ҳам келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Бундай ҳолатларда, яъни олий таълим муассасаларида барча дарсларнинг, хусусан, ўзбек тилини соҳада қўллаш фанидан машғулотларнинг сермазмун ва қизиқарли ташкил қилинишида компьютер, ноутбукларнинг, айниқса, бугунги кунда таълим иштирокчиларининг деярли ҳаммасида “ақлли” телефонлар - смартфонларнинг борлиги инobatга олинадиган бўлса, бу телефонларнинг ўрни бекиёс эканлиги, хусусан, бундай қурилмалар (смартфонлар) воситасида интернетдан дарс жараёни учун зарур бўлган ҳар қандай мавзулар бўйича материалларни, шу жумладан, ранг-баранг ва турли хил кўринишдаги электрон тарқатма материалларни тайёр ҳолда бир зумда ташкил қилиш, ҳар қандай қизиқтирган маълумотларни топиш, сақлаш, қайта ишлаш (тахлил қилиш, қиёслаш, янги билимларга эга бўлиш, борини мустаҳкамлаш ва ҳоказо) мумкин.

Кўринадики, смартфонларнинг соҳани ўрганиш бўйича имкониятлари жуда кенг ва хилма-хил, масалан, деворлари дид билан яхши таъмирланган, лекин бўм-бўш, яъни ўқув кўрсатма воситалари, жадваллар ва расмлар ва ҳоказолар билан безатилмаган, фақат парта-стол-стуллардан иборат аудиторияда ҳам “ақлли” телефонлар воситасида бу “бўшликни”, самарали тўлдириш мумкин: Навоий даврини акс эттирувчи миниатюралар дейсизми, Амир Темур бобомизнинг хиёбондаги забардаст отни эгарлаган улуғвор ҳайкалими, соҳага оид мавзуларга ранг-баранг иллюстрацияларми, тегишли тестлар, масалалар, энг замонавий компьютерлар, аграр соҳага оид инновацион техника ва технологиялар... қўйингки, ҳамма нарсани компьютерлар, ноутбуклар ва, айниқса, талабалар қўлидан қўймай ўзи билан олиб юрадиган смартфонлар воситасида бир зумда муҳайё қилиш мумкин.

Янги жорий этилган “Ўзбек тилини соҳада қўллаш” фанига оид алоҳида китоб кўринишига эга илмий ёки ўқув-методик адабиётлар, жумладан, монография, дарслик, ўқув қўлланмалар жуда кам. Борлари ҳам барча нофилологик ва ногуманитар соҳа ва мутахассислари учун тилшунос олимлар томонидан умумий тарзда ёзилган, чунки ушбу фанни олий маълумотли филология йўналишидаги зурур билим, кўникма ва малакаларга эга мутахассислар ўқитиши керакли тегишли ҳужжатлар билан белгилаб қўйилган. Бу ҳолат эса нофилологик йўналишдаги соҳа ва мутахассисликларни эгаллашни азм қилган талабалар, жумладан, Тошкент давлат аграр университети талабалари учун ўзбек тилини соҳада қўллаш фанини ўрганиш жараёнида катта муаммо ва қийинчиликлар туғдиради.

Масалан, ўзбек тилини соҳада қўллаш фанига оид баъзи бир ўқув ва ўқув- методик адабиётларда *термин (атама)* сўзи қуйидагича таърифланган:

“Терминологияга бағишланган ишларнинг барчасида у ёки бу соҳанинг муайян тушунчаларини англатадиган, асосан, номинатив функцияни бажарадиган бирликлар термин ҳисобланади деб қаралади. Ҳозирги вақтда терминология масаласининг ўсиб бориши, бир томондан илм-фан, қишлоқ хўжалиги, иқтисодиётнинг динамик ривожланиши туфайли янги тушунчаларнинг кўпайиб бориши деб қаралса, иккинчи томондан, терминларнинг шаклланиш жараёни ривожланиши ва функцияси каби масалаларни чуқурроқ ўрганилиши зарурлиги билан изоҳланади” [5: 426].

Матн, нутқ ва уларнинг турлари каби тушунчалар эса мавжуд адабиётлар ва ўқув- методик мажмуаларда қуйидагича ёритилган:

“Матнлар тарихан шаклланган адабий тилнинг турли кўринишлари бўлиб, улар фикрни ифода этиш жараёнида нутқ тузилишининг ўзига хослиги билан фарқланади. Матнлар тараққиётини адабий жанрлар тараққиётидан ажратган ҳолда қарамаслик керак. Чунки нутқий воситалар таркиби ва уларни қўллаш меъёрлари асар жанри билан

алоқадордир. Бадиий матн жанрлар принципи асосида тавсиф қилинади ва улар асарнинг жанр хусусиятига кўра фарқланади” [4: 6].

Тасаввур қилинг-а, аграр университетининг, масалан, қорамолчилик ёки мева-сабзавотчилик соҳасини эгалламоқчи бўлган талаба атама, матн ҳақидаги бу билимларни эшитиб, ёки ўқиб қай аҳволга тушиши мумкин. Зеро, атама (термин), матн ҳақидаги бундай тушунчалар аграр соҳага оид замонавий билимларни эгалламоқчи бўлган талабалар учун эмас, балким тилшунослик соҳасининг етук билимдони бўлишни қарор қилган ёшлар учун мўлжалланган.

Аграр соҳани танлаган илму толиблар учун тилшунослик соҳасига оид атама ва терминларни оддий, аниқ ва жозибали тарзда, масалан, ушбу мақола муаллифи – камина томонидан ишлаб чиқилган куйидаги **қофияли қоидага** риоя қилган ҳолда, яъни **оддий содда ва равон, тушунарли ва осон** усулда етказиш ҳар томондан мақсадга мувофиқдир. Жумладан термин атамаси куйидагича тушунтирилади:

Термин(атама)лар бу соҳага оид махсус сўзлар, соҳага оид махсус асосий тушунчаларни аниқ ва тўғри маънода англатадиган сўзлар. Терминлар соҳа мутахассислари томонидан тўғри ва аниқ ишлатилади. Масалан, селекция ва уруғчилик соҳасида фаолият юритаётган мутахассислар учун *чангчи, гулқўрғон, нуртак, профаза, метафаза, анафаза, телефаза* каби терминлар тушунарли бўлиб, ушбу соҳа мутасаддилари ўз нутқларида, мулоқот жараёнида бу атамаларни тўғри ва аниқ қўллай оладилар. Демак, ўз соҳасининг етук мутахассиси бўлишни мақсад қилган талабалар соҳага оид термин(атама) ва тушунчаларни пухта ўрганиб, тўғри қўллай олишлари лозим.

Айрим филологларда эътироз пайдо бўлиши мумкин. Она тили ва адабиёти домлалари аграр соҳага оид фанлардан махсус билимларга эга эмаслар-ку!

Ана шу ерда ўзбек тилини соҳада қўллаш фанини ўқитаётган домлалар учун ахборот технологиялари, интернет, шу жумладан, смартфонлар асқотади. Ушбу фанни ўтаётган домла матнларни, ўқув-методик мажмуаларини талабаларнинг эгалламоқчи бўлган соҳа йўналишлари бўйича тайёрлашлари, топшириқларни ҳам шунга монанд талабалар учун тушунарли, содда ва равон, илмий асосланган, лекин оммабоп услубда етказишлари зарур.

Масалан, ўзбек тилини соҳада қўллаш фани домласи талабаларга синонимлар тушунчасини куйидагича тарзда етказишга уринмаслиги керак:

“Тадқиқот натижалари асосида ўзбек тили лексик синонимларини асосий денотатив маъноси бўйича мос, лекин коннотатив маъно компонентлари хусусиятлари ва қўлланиши (функционал имкониятлари)нинг ўзига хослиги билан фарқланадиган синонимлар деб тавсифлаш мақсадга мувофиқ. Синонимлар лексик ва контекст бирикуви ҳамда деривациявий хусусиятлари ва имкониятлари билан ҳам фарқланади” [1: 175].

Лексик синонимларнинг бу илмий таърифи ўзбек тилшунослиги соҳасида қалам тебратган олимлар, соҳа мутахассислари учун тушунарлидир. Лекин синонимларнинг бундай таърифи аграр соҳа йўналишларини танлаган ва бу ихтисосликларни замонавий технологиялар асосида ўрганмоқчи бўлган талабалар учун мураккаб бўлиб, улар учун мўлжалланмаган.

Замонавий аграр соҳанинг етук мутахассиси бўлишни ниёт қилган илму толибларга домлалари синонимлар таърифини содда ва тушунарли, улар учун жозибали тарзда етказмоғи лозим, жумладан куйидагича:

“Синонимлар шакли ҳар хил, маъноси эса бир-хил сўзлар”, ёки “синонимлар маъноси жуда яқин бўлган сўзлар”, ёки яна ҳам соддароқ қилиб “синонимлар – бу маънодош сўзлар”, деб оддий ва лўнда қилиб айта қолишлари мақсадга мувофиқ [2: 121].

“Ўзбек тилини соҳада қўллаш” фанининг мақсади машғулотларни талабалар танлаган соҳаларга йўналтирган ҳолда оригинал қизиқарли методика асосида олиб бориш, жумладан, талабаларга аграр соҳага оид сўз ва атамаларни ўзбек адабий тилининг оғзаки (сўзлашув) ва ёзма нутқида тўғри, асосли қўллаб, содда ва равон жумлалар, гаплар тузиб, фикр ва ғояларини адабий тил меъёрларига мувофиқ аниқ ифода этишни ўргатишдир [8: 15].

Талабаларга ушбу фаннинг ўқув дастурига киритилган янги фан эканлигини, унинг аҳамиятини, мазмун-моҳияти, вазифаларини аниқ ва лўнда қилиб тушунтириш; авваллари “Ўзбек тили” фани ўтилганлиги, унда кўпдан-кўп тилшунослик соҳасига оид атамалар, мураккаб тушунчалар ўрганилганлиги, талабаларга уларнинг кўп вақтини оладиган мажбурий ёзма топшириқлар берилганлиги бу эса бошқа соҳа вакиллари, масалан, агросаноат, қишлоқ хўжалиги, ахборот тизимлари ва технологиялари, рақамли иқтисодиёт ва шу каби филология соҳасига бевосита алоқаси бўлмаган йўналишларни танлаган талабалар учун муайян қийинчиликлар туғдирганлиги, ҳатто, баъзи ҳолатларда, ўзлари танлаган касбларга оид мутахассислик фанларини чуқур ўрганишга ҳалақит берганлигини инобатга олиб, эндиликда ушбу фаннинг мутахассислари машғулотларнинг сифати ва жозибадорлигини оширишга янгича ёндашишлари зарур.

“Ўзбек тилини соҳада қўллаш” фанининг асосий вазифаси талабаларнинг нафақат ўзбек тили ҳақидаги билимларини оширишга, балким, биринчи навбатда, уларда ўзбек тилининг кенг имкониятларини соҳада қўллай олиш кўникмаларини шакллантирган ҳолда ўзлари танлаган соҳа йўналишларини чуқур ўрганишга иштиёқ ва рағбат ўйғотиш ҳамдир.

Бунинг учун “Ўзбек тилини соҳада қўллаш” фанидан талабаларга дарс берувчи домла нафақат ўзининг фанини пухта билиши керак, шунингдек у нофилологик йўналишни танлаган талабаларга, масалан, Тошкент давлат аграр университетида ўқишга кирган толиби илмларга ўзбек тилини улар танлаган соҳаларга йўналтирган ҳолда қандай ўқитиш кераклигини ҳам жуда яхши билиши керак.

Яна бир муҳим томони, ўқитувчи аудитория, дарсхонада қайси соҳа вакиллари, кимлар ўтирганлигини бир дақиқа ҳам унутмай, ўз нутқини уларга тушунарли ва мароқли тарзда ташкил қилиши керак. Бу муҳим хусусиятларни билмаган домла талабаларининг ўтилатган фанларга бўлган қизиқиши, иштиёқини сўндириб қўйиши мумкин: [7: 18].

Бугунги кунда смартфонга эга бўлмаган талабалар йўқлигини инобатга олган ҳолда мустақил иш топшириқлари ҳам талабаларда катта қизиқиш ўйғотадиган тарзда берилса, ўзбек тилини соҳада қўллаш фанининг жозибадорлиги талабалар наздида анча ошади, уларнинг ушбу фанга (ўз соҳасига оид фанларга ҳам) бўлган қизиқишлари ортади, билимлари мустаҳкамланади. Чунки танлаган соҳаларини пухта эгаллашни мақсад қилган замонавий ёшлар қўлида ручка билан ёзиш-чизишни, мулойимроқ қилиб айтганда, унчалик хушламайдилар [6: 187].

Масалан, фаол талабалар томонидан “Ўзбек тилим менинг соҳамда”, “Мен нима учун аграр соҳани танладим?”, “Қишлоқ хўжалигида маркетингнинг аҳамияти”, “Ахборот технологиялари соҳасида ахборот тушунчаси”, “Мен орзу қилган ноутбук”, “Замонавий технологиялар менинг соҳамда”, “Смартфонларнинг сўнгги авлодлари”, “Мен нима учун

экология ва атроф мухитни муҳофаза қилиш соҳасини танладим?” “Аграр соҳада инновацион техника ва технологияларни қўллаш?”, “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик соҳасини замонавийлаштиришда рақамли технологияларнинг аҳамияти”, “Рақамли иқтисодиёт – бу нима?” мавзуларида смартфонлар ёки ноутбуклар асосида катта иштиёк билан электрон шаклида тайёрланган *конспект, эссе, реферат, курс ишлари* ва тақдимотлар толиби илмларда зўр қизиқиш ўйғотиб, ушбу фандан кучли таассурот билан олган билимлари хотираларида мустаҳкам ва бир умрга ўрнашиб қолади.

REFERENCES

1. Данияров Б. Х. Ўзбек тили лексик синонимларининг лисоний ва нуткий муносабати, лексикографик тадқиқи. Монография.- Тошкент: “Сано стандарт”, 2019. – 200 б.
2. Данияров Б.Х. Комплексный анализ семантической структуры и функционирования лексических синонимов. Монография / Б. Х. Данияров. – Ташкент: Издательство Bookmany print, 2022. – 156 с. – С. 120-121.
3. Daniyarov B.X. Gumanitar fanlarni o‘qitishda “Aqli” telefonlardan samarali foydalanishning ilmiy-amaliy ahamiyati//Til va adabiyot.uz/Ilmiy metodik electron jurnal.- 89-91-бетлар.
4. Ж.Лапасов. Бадий матн ва лисоний таҳлил.- Тошкент: “Ўқитувчи”, 1995. - Б. 6.
5. Sayyora Holmirzayeva. Terminlarning yasalish usul va yo’llari// Academic Research in Educational Sciences/Multidisciplinary Scientific Journal.- May, 2022, B.426.
6. Данияров Б.Х. Современная методика комплексного анализа семантической структуры и функционирования лексических единиц. Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сб.науч.тр. Междунар. Науч. –практ.конф. 25-27 марта 2021 г. Тверь –С.187.
7. Данияров Б.Х. Исследование лексической синонимии, возникшей на базе заимствований в современном узбекском языке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филолог. н. Москва: Институт языкознания РАН. – 1993.
8. Данияров Б.Х. Принцип атамаси ва унинг ўзбекча муқобиллари/ “Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб масаласи: Таҳлил, тасниф, қиёс” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, 2024, Б. 15.